

Ҳозирда Ургут эркин иқтисодий зонасида қиймати 822,2 млн. долларлик, шундан, 150 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 135 та лойиҳалар мавжуд бўлиб, шундан:

- қиймати 312,9 млн. долларлик, шундан 56,8 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 55 та лойиҳа фойдаланишга топширилган ва 4 328 та иш ўринлари ташкил этилган.

- қиймати 97,9 млн. доллар, шундан 23,2 млн доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 33 та лойиҳа маъмурий кенгашлар томонидан маъқулланиб, амалга оширилмоқда.

- қиймати 412,2 млн. доллар, шундан 70,0 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 47 та истиқболли инвестиция лойиҳалари дирекциялар ва маъмурий кенгашлар томонидан кўриб чиқилмоқда.

2021 йилнинг 1-чорагида Самарқанд вилоятида қиймати 163 млрд. сўмлик 16 та лойиҳа ишга туширилиб, 172 та янги иш ўринлари яратилган бўлса, мазкур вақт оралиғида “Ургут” ЭИЗ томонидан қиймати қиймати 33,7 млрд.сўмга тенг 2 та лойиҳа ишга туширилиб, 60 та янги иш ўринлари яратилди.

Самарқанд вилоятида 2021 йил I апрел ҳолатига 89,5 млн долларлик экспорт амалга оширилган бўлса биргина “Ургут” ЭИЗ экспортёрлари томонидан 10,8 млн долларлик маҳсулот экспортга йўналтирилди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 12.01.2017 й. № ПФ-4931 "Ургут", "Ғиждувон", "Қўқон" ва "Ҳазорасп" Эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисида

2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 17.02.2020 й. № ЎРҚ-604 Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида.

XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMIDA REKRUTINGNING AHAMIYATI

О‘розбойев Х.М., Ilmiy jurnallar va xalqaro nashr bazalari bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent sh.

Annotatsiya: Zamonaviy korxonalarining xodimlarni boshqarish sohasidagi asosiy vazifalaridan biri ish joylarining samarali tashkil qilish, xodimlar tomonidan o‘z vazifalarini sifatli va o‘z vaqtida bajarishini ta‘minlashdir. Ushbu vazifalarning yechimi ko‘pincha rekruting sifatini oshirish bilan bog‘liq. Ushbu maqola kompaniyalarda xodimlarni boshqarish tizimida rekrutingning samaradorligini oshirish masalalariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: rekruting, xodimlarni boshqarish, rekruting instrumentlari.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va axborotlashuvi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, bozor mexanizmlarining normal faoliyat yuritishi zamonaviy sharoitda ixtisoslashgan tadbirkorlik xizmatlarini talab qiladi. Bularga kadrlarni qidirish, tanlash va ishga joylashtirish bo‘yicha faoliyat, boshqacha qilib aytganda, rekruting faoliyati kiradi. Ushbu yo‘nalish g‘arb mamlakatlarida juda faol rivojlanmoqda. Ushbu faoliyat mavjudligining asosi - kompaniyaning raqobatbardoshligini ta‘minlashga qodir bo‘lgan malakali ishchilar, mutaxassislar va menejerlarning doimiy yetishmasligidir. So‘nggi yillarda rekrutment iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmog‘iga aylandi, u katta daromad keltirishi va mamlakat aholisining muhim qismini ish bilan ta‘minlashi mumkin. Shu bilan birga, u tashkilotlarda xodimlarni boshqarishning eng muhim funksiyasi sanaladi.

Hozirda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga duch kelganda, ish beruvchi tashkilotlar har doim ham kadrlar siyosati, xususan, ishga olish bo'yicha to'g'ri strategik qarorlar qabul qila olmaydi. Ko'pgina ish beruvchilar hali ham kadrlar malakasini oshirish, samaradorlik va unumdorlikni oshirish uchun zarur mehnat sharoitlarini yaratishga yetarlicha e'tibor bermaydilar, buning natijasida xodimlar tez ishdan bo'shatiladi va ish beruvchilar xodimlarni qayta ishga joylashtirishga va moslashtirishga majbur bo'ladilar.

Zamonaviy sharoitda tashkilotni harakat keltiradigan asosiy kuch bu inson resurslari hisoblanadi. "Inson oliy qadriyatdir, iqtisodiy nuqtai nazardan uning qobiliyati va aqli eng katta qiziqish uyg'otadi" [1]. Shu boisdan ham, zamonaviy firmalar o'zlarining ichki muhitida tanlangan rivojlanish strategiyasiga maksimal darajada mos keladigan sifatli ishchi kuchini to'plashga harakat qilmoqdalar. O'z navbatida, rekrutmentning eng muhim institutsional funksiyasi ham alohida tashkilotda, ham jamiyatda xodimlar tarkibini takomillashtirish, shuningdek, yetakchi kompaniyalar va iqtisodiyot tarmoqlarida malakali kadrlarni jamlash orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishdan iborat.

Uning rivojlanishi juda tez yuz bermoqda va bu sohada sodir bo'layotgan iqtisodiy, mehnat, ijtimoiy va moliyaviy jarayonlarni ilmiy tushunish hali fanda yetarli darajada aks etmagan. Shuningdek, rekrutment va kadrlar xizmatini ko'rsatishni tartibga soluvchi qonunchilikni jahon standartlari va talablaridan kelib chiqqan holda shakllantirish ham iqtisodiyotimiz uchun muhim masalalar sirasiga kiradi.

Rekrutment - bu nisbatan yangi biznes yo'nalishi, shuning uchun hozirgi vaqtda asosiy tushunchalarni aniqlashda yagona yondashuv mavjud emas, juda ko'p ingliz terminologiyasidan foydalaniladi va bu fenomenni aks ettirishda izchillik yo'q. Binobarin, zamonaviy sharoitda rekrutment mustaqil fan sifatida o'z rivojlanishining eng boshida turibdi.

Iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlar ijtimoiy va mehnat munosabatlari tizimini isloh qilish, shuningdek, mehnat bozorini tartibga solish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish, mamlakatda shakllanish jarayonlari va faoliyatini tahlil qilish zarurligini asoslaydi.

Mehnat bozori va aholi bandligi muammolari ko'plab xorijiy mualliflarning asarlarida o'rganilgan. Aholi bandligini tartibga solishning nazariy asoslari mashhur olimlar J.M.Keyns, A.Marshall, D.Rikardo, L.Smit, J.B.Say, A.Ligu, A.Fillips, M.Fridman va boshqalarning fundamental ishlarida bayon etilgan. Ichki rekrutment muammolari G.Robertson, G.Tinlaynen, D.Kuper, I.Robertson, M.Armstrong, T.V.Baskina, V.R.Vesnina, I.B.Durakova, V.A.Dyatlov, A.Ya.Kibanov, V.S.Polovinko, V.V.Travin kabi taniqli xorijiy va rus nazariyotchilari va amaliyotchilarining asarlarida o'rganildi va rivojlantirildi.

Rekruting tushunchasini aniqlash uchun, bizning fikrimizcha, ushbu mavzu bo'yicha turli nuqtai nazarlarni hisobga olish kerak. Yatsenko rekrutingni kadrlarni tanlash tizimi sifatida belgilaydi [2]. Kartashov rekruting hozirgi vaqtda o'zaro qat'iy talablar asosida zamonaviy korxonaning xodimlarni "yollash tizimi" deb hisoblaydi [3]. Doljenkovaning so'zlariga ko'ra, rekruting ish beruvchi (kadrlarga ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan kompaniya) va ish topish yoki o'zgartirishni xohlaydigan mutaxassis o'rtasida vositachilik qilishdan iborat faoliyatdir [4].

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda, rekrutingning asosiy maqsadi - kerakli malakali kadrlar bo'yicha mijozlarning ehtiyojlarini qondirishdir. rekrutingning asosiy vazifalari ish beruvchilar uchun malakali kadrlarni izlash va tanlash, shuningdek, madaniyatli mehnat bozorini shakllantirishdan iborat deb xulosa qilishimiz mumkin. Shuningdek, Bultakovaning quyidagi fikriga qo'shilishimiz mumkin, ya'ni, rekruting - bu bo'sh ish o'rinlari uchun nomzodlarni topish, tanlash va yollash bilan bog'liq jarayon bo'lib, ishga yollashni ixtisoslashgan firmalar yoki bandlik agentliklari va kompaniyalarning ichki kadrlar bo'limlari orqali amalga oshirilishidir [5].

Darhaqiqat, kadrlar agentligi ish beruvchi va ariza beruvchi o'rtasida vositachi bo'lib, korxonaga o'ziga kerakli narsani olishini, mutaxassis esa o'z navbatida korxonaga va'da qilgan maoshni va zarur

mehnat sharoitlarini olishini kafolatlaydigan o'ziga xos buferdir. Rekruting madaniyatli mehnat bozorini yaratishga yordam beradi va bu ish beruvchilarga ham, ish izlovchilarga ham tegishli. HR mutaxassislari quyidagi faoliyatni amalga oshiradilar:

- mehnat bozori dinamikasini, uning rivojlanish tendensiyalarini, ish haqi darajasidagi o'zgarishlarni va xodimlarga bo'lgan ehtiyojni o'rganish;
- kompaniyaga kadrlar masalalari bo'yicha maslahat berish;
- seminarlar, davra suhbatlari, treninglar tashkil etish va o'tkazish;
- mehnat bozori va xodimlarni boshqarish bo'yicha materiallarni nashr etish;
- martaba rejaları bo'yicha maslahatlar berish;
- yuqori malakali odamlarni munosib ish bilan ta'minlashda qo'llab-quvvatlash.

Hozirgi vaqtda ish bilan ta'minlash agentligining aniq qidiruv va tanlash texnologiyalariga asoslangan faoliyati quyidagi yo'nalishlarni belgilab berdi:

- Klassik yollash - o'rtacha va malakali kadrlar uchun yollash xizmatining bir turi. Uning ajralib turadigan xususiyati kengaytirilgan qidiruv, tanlovning rasmiy xarakteri va arizani qaytarib olishning qisqa muddatidir. Klassik yollash vektorlari, masalan, faol ishga olish, hozirda keng tarqalgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri qidiruv elementlari yordamida ishga qabul qilishni anglatadi;

- To'g'ridan-to'g'ri qidiruv - agentlar nafaqat mutaxassislarni, balki doimiy lavozimga ega bo'lgan va boshqa bo'sh ish o'rinlarini qidirmaydigan o'rta va yuqori darajali menejrlarni ham tanlaydigan xizmat turi;

- Headhunting - yuqori rahbarlarni qidirish va tanlash bilan shug'ullanadigan kompaniyalar mijoz kompaniyasi uchun ma'lum bir eksklyuziv mutaxassisni jalb qiladi. Ayni paytda bu to'g'ridan-to'g'ri qidiruv usullaridan biri yoki mustaqil yo'nalishmi, degan fikrda yagona to'xtamga kelinmagan. Bu holatda qo'llaniladigan usullar har doim ham axloqiy emasligini alohida qayd etish lozim.

Qoidaga ko'ra, bo'sh lavozimlarga kadrlarni tanlashda tashkilotlar ichki va tashqi manbalardan foydalanadilar. Doimiy o'zgarishlarga va qattiq raqobatga moyil bo'lgan muhitda ishlaydigan kompaniyalar ichki manbalarni rivojlantirish mobaynida ko'proq tashqi manbalarga e'tibor berishga majbur bo'lishi mumkin [6].

Agar tashkilotlar sekin o'zgaruvchan muhitda ishlayotgan bo'lsa, ular uchun ichki manbalarga ko'proq e'tibor qaratish mos kelishi mumkin. Ishga qabul qilishning asosiy ichki manbalari quyidagilardan iborat [7]:

- ish e'lonlari va bo'sh ish o'rinlariga tanlov;
- tashkilot xodimlarining tavsiyalari;
- sobiq xodimlarni ishga qabul qilish;
- sobiq nomzodlarni jalb qilish va boshqalar.

Shunday qilib, menejer lavozimga ko'tarish uchun nomzodni yetarlicha uzoq vaqt davomida kuzatishi va buning natijasida uning salohiyati va imkoniyatlarini munosib baholashi mumkin. O'z xodimlarini yangi paydo bo'lgan bo'sh ish o'rinlariga ko'tarish orqali tashkilot ularni samarali ishlashi uchun qo'shimcha rag'batlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mustaqil ravishda yoki ixtisoslashgan kompaniyalar yordamida ishga yollashning tashqi manbalari jalb qilinishi mumkin. U yoki bu usulni tanlashda xodimlarni yollash uchun ajratilishi mumkin bo'lgan moliyaviy resurslar miqdorini, shuningdek, kerakli mutaxassisning toifasini hisobga olish kerak.

Bugungi kunda o'z biznes sohasida yuqori muvaffaqiyatlarga erishgan ko'plab dunyoga mashhur firmalarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, tashkilot muvaffaqiyati to'g'ri fikrlay oladigan, ishga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'la oladigan, tashkilot maqsadlariga erishish uchun to'liq fidoyilik bilan ishlashga tayyor odamlarni topish qobiliyatiga bog'liq.

Yangi xodimlarni izlash va tanlash bo'yicha ishlarning yuqori samaradorligi va ishlab chiqarilishi to'g'ri tanlangan mezonlar va usullar, aniq belgilangan tartiblar va ushbu sohadagi

ishlarni tartibga soluvchi aniq qoidalar va ko'rsatmalar bilan ta'minlanadi. Bunday faoliyat natijalari nafaqat talabga ega bo'lsa, balki ish yuqori rahbariyat tomonidan to'liq tushunish va qo'llab-quvvatlansagina bunga erishish mumkin, chunki kadrlarni izlash va tanlash tizimini yaratishda yuqori natijalarga erishish faqat zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan odamlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Rekruting bo'yicha yetakchilar shuni tushunishlari kerakki, agar ular o'z bozor segmentida yetakchilik qilishni istasalar, ular, boshqa sohalar singari, tez harakat qilishlari, tendensiyalarni erta egallashlari va raqobatdan oldin istiqbolli texnologiyalarni o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Tadqiqot natijasida olingan xulosa shundan dalolat beradiki, kadrlar xizmati tizimi o'z rivojlanishida miqdoriy va sifat jihatidan o'sish imkoniyatiga ega.

Mamlakatimizda malakali ishchi kuchi bozori va tegishli kadrlarga xizmat ko'rsatish tizimi 20 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud. Xuddi shu vaqt davomida uning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ular orasida eng muhimlarini ajratib ko'rsatish zarur, deb hisoblaymiz.

Birinchiidan, mehnat bozorida rekruting agentligi orqali rekruting xizmatlarini ko'rsatish madaniyati yetarli darajada rivojlanmagan. Hozirgi vaqtda agentlik va ish beruvchi o'rtasida ko'pincha ishga qabul qilish xizmatining mohiyatini tushunmaslik tufayli kelishmovchiliklar yuzaga keladi.

Ikkinchiidan, mehnat bozorida ishga yollash agentliklarining faoliyatini hisobga oladigan rasmiy statistik ma'lumotlarning yo'qligi. Afsuski, ishga yollash mavjud bo'lgan davrda rekruting agentliklarining aylanmasini, tendensiyasini va rivojlanish dinamikasini baholash uchun foydalaniladigan rasmiy ma'lumotlar yo'q.

Uchinchiidan, ishga qabul qiluvchi organlar, ish beruvchilar va ish izlovchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda aniq, shaffof va konstruktiv huquqiy bazaning yo'qligi va boshqalar. Mazkur sohada olib boriladigan ilmiy izlanishlar ushbu muammolarning yechimini topishga yo'naltirilishi, sohani jadal rivojlantirish uchun ilmiy asos yarata oladi deb hisoblaymiz. **Adabiyotlar:**

1. Ламбен Ж.Ж. Стратегическое развитие учреждения. -СПб: Наука, 2017. 243с.
2. Яценко Н.Е. Обществоведческий словарь. 4-изд. -СПб., 2009. 547с.
3. Карташов С.А., Одегов Ю.Г. Рекрутинг: наем персонала. Учеб. Пособие / Под ред. Ю.Г. Одегова.- М.:Изд-во «Экзамен», 2002. 4. Долженкова Ю. «Рекрутмент: направления и тенденции»//Кадровик, №6,2010.
5. Bultakova S.Q. Rekrutment xizmatlarini taqdim qilishning o'ziga xos xususiyatlari. Journal of marketing, business and management. VOLUME 1, ISSUE 11 (February), ISSN: 2181-3000. p.94
6. Zaitsev A.A., Rodionov D. Dmitriev N.D., Ilchenko S. V. Assessing Intellectual Capital from the Perspective of its Rental Income Performance /International Journal of Technology on December 18, 2020 Volume: 11. Issue: 8. P. 1489-1498
7. Ильченко С.В. Рекрутинг персонала в системе кадрового менеджмента. Вестник Экспериментального Образования. eISSN: 2412-9496. 2021. с.39.

ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Халикова Л.Н., и.ф.н., доцент, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Норқулов Ж.С., режа-молия бўлими бошлиғи,

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, Самарқанд ш.

Аннотация. Ушбу мақолада инновацион иқтисодиётда инвестицияларнинг қурилиш соҳасидаги ўрни, муаммо ва ечимлари ҳақида фикрлар келтирилган. Ҳозирги ривожланаётган даврда